

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА СУВДАН САМАРАЛИ Фойдаланишда ЗАМОНАВИЙ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Шохўжаева Зебо Сафоевна

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро маркази, молиявий масалалар бўлими, катта илмий ходим, и.ф.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402492>

Аннотация. Глобал иқлим ўзгариши шароитида кузатилаётган сув танқислиги, қишлоқ хўжалиги экинларини сувга бўлган талабини янада ортишига сабаб бўлмоқда. Шу нуқтаи назардан ушбу мақолада сув хўжалиги иншоотларида реал вақт режимида сувни назорат қилиш, унинг ҳисобини юритиш, вилоят ва туман чегарасида етказиб берилаётган сув ресурсларини онлайн кузатиб бориш ҳамда сувнинг ҳисоб-китобини аниқ юритиш мақсадида “Smart Watering” онлайн платформасини жорий этиш таклифи берилган.

Калим сўзлар: сув танқислиги, рақамли технологиялар, Ақлли сув, сувтежамкор технологиялар, сувни бошқариш, ерларнинг минераллашганлик даражаси, сув хўжалиги, сувни назорат қилиш, сув таннархи мониторинги, “Smart Watering” платформаси, сув истеъмоли ҳисоби.

Abstract. Water scarcity observed in the context of global climate change leads to an even greater increase in the need for crops for water. From this point of view, this article proposes to introduce the online platform “Smart Irrigation” for the purpose of operational control of water in water management facilities, its accounting, and online monitoring of supplied water resources at the border of the region and district. and accurate calculation of water.

Keywords: water shortage, digital technologies, Smart water, water-saving technologies, water management, level of land mineralization, water management, water control, water cost monitoring, Smart Irrigation platform, water consumption accounting.

Минтақамизда сув танқислиги билан боғлиқ вазият йилдан-йилга мураккаблашиб бормоқда. Охирги 10 йилда, мисол учун, мамлакатимизда сув ҳажми 12 фоизга, 2021 йилгига нисбатан эса 2022 йилда 15 фоизга камайган. Пахта ва ғалла етиштириш учун сарфланаётган электр энергияси ҳамда сувни етказиб бериш харажатлари ҳам ортиб бормоқда. Хусусан, 2,5 млн. гектар майдонни суғориш учун 5 мингдан зиёд насос ишлатилиб, йилига 8 млрд. кВт/соат энергия ва 2,4 трлн. сўм бюджет маблағлари сарфланмоқда. Бир гектар майдонга сувни насослар орқали етказиб бериш учун бюджетдан ўртача 800 минг сўм харажат қилиняпти. Эгатлаб суғориш оқибатида йилига қарийб 5-6 млрд. м³ ёки 20 фоиз сув далада беҳуда сарфланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўл-жалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонининг 25-мақсадида белгиланган масала, яъни рақамли иқтисодиётни асосий “драйвер” соҳага айлантириш, унинг ҳажмини камида 2,5 баравар оширишга қаратилган ишларни олиб боришга алоҳида эътибор қаратди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган стратегиясида “Сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, сувдан фойдаланиш ва сув

истеъмоли ҳисобини юритишда "Smart Water" ("Ақлли сув") ва шу каби рақамли технологияларни жорий қилишга устуворлик берилди ва сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли ҳисобини юритишда "Smart Water" ("Ақлли сув") ва шу каби рақамли технологияларни жорий қилиш масаласи асосий вазифа сифатида белгиланди.

Стратегияда белгиланган вазифаларни амалга ошириш долзарб масалалардан бўлиб, аграр соҳадаги олиб борилаётган ислохотлар натижасида сув ресурсларини бошқариш ва фермер хўжаликлари ўртасида сувдан фойдаланиш борасидаги муносабатларини такомиллаштириш, сувдан оқилona фойдаланиш, сув хўжалиги инфратузилмасини ривожлантириш, сувтежамкор технологияларни қўллашни рағбатлантириш ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича кенг қўламли ишларни амалга оширилишини тақозо этади. Бироқ, иқтисодий барқарор ўсиши, ижтимоий инфратузилмаларнинг ривожланиши ва аҳоли эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда қишлоқ хўжалигига сарфланаётган сув ресурсларини тежаш ва тежамкорликни таъминлашда замонавий рақамли технологияларни қўллаш борасидаги янги ёндашувларни амалиётга жорий этиш долзарб масалалардан саналади.

Маълумки, жаҳон табиий ресурслар институти (World Resources Institute) ва Британиянинг "Economist Intelligence Unit" ташкилоти тадқиқотларига кўра 2040 йилга бориб, сув танқислигига энг кўп учраши тахмин қилинаётган 33 давлат орасида Марказий Осиё мамлакатлари, хусусан, Ўзбекистон Республикаси ҳам борлиги энг ачинарли аҳвол эканлигидан далолатдир. Бу эса, ўз навбатида, ушбу даврга бориб тахминлар қай даражада қарор топишидан қатъи назар, океан ва йирик денгизлардан олисда жойлашган Ўзбекистон учун мавжуд ресурслардан тежамкорлик билан фойдаланишга ўтиш, бунга айни пайдан бошлаб устуворлик беришни талаб қилади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, "Ақлли сув" қурилмалари ўрнатилгач сув хўжалиги иншоотларида реал вақт режимида сувни назорат қилиш ва унинг ҳисобини юритиш, туман чегарасида етказиб берилаётган сув ресурсларини онлайн кузатиб бориш, аниқ ҳисоб-китобини юритишга эришилади. Сувни бошқариш жараёнларида инсон омилини камайтириш, сувни техник йўқотишларнинг олдини олиш, сувдан белгиланган лимит асосида фойдаланиш, сувни оператив бошқариш имконияти яратилади.

Соҳадаги устувор йўналишлардан яна бири – сув хўжалигини рақамлаштиришдир. 2021 йилда сув хўжалиги объектларига 5 567 та замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, жумладан, 3099 та "Ақлли сув", 426 та насос станциясига сув миқдорини ва 2022 та мелиоратив кузатув кудуғига сизот сувлари кўрсаткичлари ва ерларнинг минераллашганлик даражасини онлайн назорат қилиш қурилмаси ўрнатилди ҳамда 20 та сув хўжалиги объекти автоматлаштирилди. Натижада 771,0 млн. м³ сув тежалишига эришилди.

Шунингдек, Қашқадарё вилоятидаги "Миришкор" ва "Қамаши" каналларида бошқарув жараёнлари Австралия давлатининг "Rubicon water" компанияси технологиялари асосида тўлиқ автоматлаштирилди.

Бу ишлар натижасида сув хўжалиги иншоотларида реал вақт режимида сувни назорат қилиш, унинг ҳисобини юритиш, вилоят ва туман чегарасида етказиб берилаётган сув ресурсларини онлайн кузатиб бориш ҳамда сувнинг ҳисоб-китобини аниқ юритишга эришилди. Сувни бошқариш жараёнларида инсон омилини камайтириш, сувни техник йўқотишларнинг олдини олиш, сувдан белгиланган лимит асосида шаффоф ва адолатли фойдаланиш йўлга қўйилди. 1688 та насос станцияларга 2173 та автоматлаштирилган электр ўлчов асбоблари ўрнатилди ва республика бўйича ягона электрон ахборот тизимига

интеграция қилинди ҳамда электр энергия сарфини “онлайн” назорат қилиш имконияти яратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада жадал ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, ҳудудларимизда сув тежовчи технологияни кенгроқ қўллаш имкониятини ошириб бормоқда. Мазкур қарор доирасида барча йўналишлар бўйича 45 минг 423 гектар майдонда сув тежайдиган технологияларни жорий қилиниши натижасида, нафақат томчилатиб, дискретли суғориш усуллари балки ундан ташқари 38 минг гектар майдон ерни лазерли текислаш ишлари ҳам амалга оширила бошланди.

Кейинги йилларда кузатилаётган сув танқислигини юмшатиш мақсадида, суғориш даврида сув тежовчи технологияларни жорий қилиш ҳисобига 26 млн. куб.м. сув тежалиши, ерларни лазер текислаш ҳисобига 133 млн. куб.м. сув тежалиши, ирригация тармоқларини таъмирлаш-тиклаш ҳисобига 197 млн. куб.м. сув тежалиши, рақамли технологияларни жорий этиш ҳисобига эса 42 млн. куб.м. сув тежалиши, ҳамда бошқа агротехник тадбирлар ва зовур сувларидан фойдаланиш ҳисобига жами 2,5 млрд. куб метргача сув тежалиши мумкинлигини ҳисобга олган ҳолда сув хўжалиги соҳасини рақамлаштириш мақсадида “Smart Watering” платформасини жорий этиш таклифини бермоқчимиз.

Сувдан фойдаланиш рақамли технологиясининг (“Rubicon Water”) Қашқадарё вилояти Касби тумани сув хўжалиги тизимидаги иш тажрибасини умумлаштириш, сув ресурсларидан фойдаланиш тизимини автоматлаштириш ва дастурий бошқариш, мониторингини олиб бориш тизимни республикамизнинг бошқа ҳудудларида қўллаш шартлари, имконияти ва йўллари белгилаб олишга имкон беради.

Биз томонимиздан таклиф этилаётган платформа асосида сув ресурсларини сув истеъмолчилари – хўжалик юритувчи субъектлари кесимида ҳар бир экин турлари бўйича тақсимлаш, сувтежамкор технологияларидан фойдаланиш ҳолати ва даражасини баҳолаш, сувнинг сифат кўрсаткичларини аниқлаб бориш, етказиб берилаётган сув таннархи мониторингини юритишга имкон беради.

Шунингдек, битта сув олиш нуқтаси орқали сув истеъмолчиларига бериладиган сувнинг самарадорлиги тизимли равишда автоматик бошқариш жараёнлари ишлаб чиқилади ва дастур платформасига киритилади. Ушбу платформа орқали эса сувдан фойдаланиш самарадорлиги мунтазам мониторинг қилиб борилади.

“Smart Watering” платформасининг асосий мақсади мамлакатимиз сув хўжалиги соҳасида рақамлаштириш платформаси ва онлайн мониторинг тизимини жорий этиш асосида сувдан фойдаланиш самарадорлигини оширишдан иборат. Ишлаб чиқилган электрон платформа аввало хўжаликлараро каналларда ва ҳудудларда кейинчалик республика миқёсида тадбиқ этилади. Бу эса ўз навбатида сув хўжалиги фаолиятини тизимли равишда мониторинг қилишга хизмат қилади.

Таклиф этилаётган платформани иқтисодий жиҳатдан баҳоланганда сув ресурсларидан фойдаланиш жараёнларини бошқариш тизими автоматлаштирилади, рақамлаштиришга асосланган дастурий бошқарув тизими кенг кўламда жорий этилади, сув ресурсларидан фойдаланишни микро ва мезо ҳудудларда мониторинги олиб борилади, сувдан фойдаланиш самарадорлиги даражасига баҳо бериш орқали сув тақсимотининг оптимал мобилизацион вариантлари ишлаб чиқилади ва амалиётга жорий этишга эришилади.

Платформани амалга ошириш натижасида сувни тежаш 70 фоизга, ирригация каналларидан сувни экинларга етказилиши 90 фоизгача ошиши ҳамда сувдан фойдаланиш самарадорлигини 97 фоизгача етказилишига эришилади.

Ижтимоий жиҳатдан эса сув ресурслари сарфини камайтириш асосида тупроқ унумдорлиги ошишига, ҳудудларда биохилима-хилликни сақлашга, ҳосилдорликни ошишига, тежаб қолинган сув ресурсларини ҳудуднинг бошқа тармоқлари ўртасида тақсимлаш ҳисобига экин майдонларини диверсификациялаш, соҳада банд бўлганлар бандлиги ва даромадини оширишга имконият яратилади.

Сув хўжалиги тармоғини рақамли технологиялар асосида бошқариш ва онлайн мониторинг тизимини жорий этиш орқали қуйидаги илмий таклиф ва амалий тавсияларни бериш мумкин:

- ❖ сувдан фойдаланувчиларга адолатли сувни тақсимлаш, ўз вақтида етказиб бериш ва ўз ҳудуди доирасида сув хўжалиги объектларини рақамли технологиялар асосида бошқариш тизими такомиллаштирилади;

- ❖ сувдан фойдаланиш ва сув истеъмоли ҳисобини юритишнинг «Smart Watering» (Ақлли суғориш) ўлчаш воситалари (1. Ҳар бир ҳудуд кесимида сувнинг сифат кўрсаткичлари: таркиби, минераллашганлик ва шўрланганлик даражаси тезкор тарзда аниқланади. 2. Сувтежамкор технологиялардан фойдаланиш самарадорлик даражасига баҳо берилади. 3. Етказиб берилган 1 м³ сувнинг таннархини аниқлаш услубиётининг амалий механизми шакллантирилади. 4. Вегетация даврида экин турларининг сувга бўлган эҳтиёжи белгиланган график асосида етказиб беришга эришилади ва ҳ.о.), жорий қилинган механизмдан фойдаланиш ҳамда тизимга рақамли технологияларни қўллаш кенг йўлга қўйилади;

- ❖ Ушбу тизим суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшиланишига ва барқарорлигини оширишга, шунингдек, тупроқнинг шўрланиш даражасини пасайтиришга хизмат қилади;

- ❖ “Smart Watering” (Ақлли суғориш) рақамли технологияларни қўллаш орқали сув сарфи 35-40% иқтисод қилинишига, унинг ҳисобига бошқа экин майдонларини суғориш орқали қўшимча маҳсулот олишни 20-25 фоизга оширишга эришилади;

- ❖ Сув тақсимоти автоматлаштирилган ҳолда бошқарилиши натижасида экин турларига бериладиган суғоришлар сони 1,2-1,4 мартага оширилади, натижада ҳосилдорлик ўртача 8-10 центнерга кўпишига олиб келади;

- ❖ сув хўжалигига бозор тамойилларини қўллаш орқали етказиб берилган ҳар бир м³ сувнинг таннархини ҳисоблаш услубиёти такомиллаштирилади;

- ❖ сув истеъмоли ҳисобини юритишнинг самарадорлигини оширишда сувдан фойдаланувчиларнинг ҳар бир чегарасига сув ўлчаш асбоблари ўрнатилиши давлатнинг иқтисодий дастаклари орқали, яъни субсидиялар ёки имтиёзли кредитлар ажратиш орқали амалга ошириш йўллари асосланади, таклиф ва тавсиялар шакллантирилади, бу эса ҳудуд атроф муҳитининг экологик мувозанати сақланишига олиб келади;

- ❖ сув кириш нуқталари бошқарувини рақамлаштириш ва сувни фойдаланувчиларга етказиб беришда Сув ҳисоби ахборот тизими жорий этилади ва бу тизим орқали қишлоқ хўжалиги ерларини суғоришда ишлатилган сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқларни ҳисоблашда фойдаланилади;

- ❖ сув хўжалиги соҳаси учун малакали кадрлар тайёрланади, ходимларнинг малакасини ошириш учун хорижга йўналтириш тизими янада ривожлантирилади;

❖ Олий таълим муассаларининг “Қишлоқ хўжалиги” ва “Сув хўжалиги” соҳасидаги бакалаврият ва магистратура таълим йўналиши талабаларини тайёрлашда таълим, илм-фан ва ишлаб чиқариш соҳалари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни ривожлантириш йўлга қўйилади ҳамда илм-фан ютуқлари ва ноу-хауларни ишлаб чиқариш орқали тармоқларнинг самарадорлиги ортади.

Яратилаётган платформа ҳудудлардаги ирригация тизимлари ҳавза бошқармалари, ирригация тизимлари ва энг асосийси фермерлар, деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари ва тадқиқотчилар учун маълумотлар базаси сифатида хизмат қилади. Шу билан бирга бошқа виртуал хизматлар билан интеграциялашув, масалан, ҳудудларнинг жойлашган ўрни, табиий иқлим шароити, сув манбалари, сув ҳажми ва баҳоси, сувдан фойдаланиш графиги, сувтежамкор технологияларнинг жорий этилган майдонлари, транспорт хизматлари ва ҳоказоларнинг электрон базалари билан уланиш имконияти пайдо бўлади. Шу орқали, истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини қондиришга қаратилган комплекс тизим шакллантирилади.

Платформа фаолияти доимий равишда такомиллаштириб борилади. Сувтежамкор технологияларни қўллашни такомиллаштириш ҳисобига вегетация даврида бир гектар ер майдонида сувнинг 35-50% и йўқотилиши олди олинади ва таклиф этилаётган платформани жорий этилиш натижасида вилоятнинг биргина 136 минг гектар пахта экини майдонида 380 млн. м³ сув тежаллади. Тежалган сув ҳисобига 190 минг гектар сабзавот ва полиз маҳсулотларини етиштириш имкони бўлади.

Шунингдек, энг асосийси каналларда масофадан туриб бошқариш тизими жорий қилинади. Қашқадарё вилоятининг Миришкор ва Қамашан каналлари орқали суғориладиган 5000 гектар ерларнинг сув таъминоти яхшиланади, каналдан олинadиган сув автоматлаштирилган тизим ҳисобига 33 % сув иқтисод бўлади, агар 2022 йилда 1 м³ сувнинг нархи - 282 сўм бўлганда 3,3 млрд.сўм маблағ тежаллади, сув тақсимоли автоматлаштирилган ҳолда бошқарилиши натижасида 2450 гектар ғалла майдонларни 3 маротаба суғориш ўрнига, 4 маротаба суғорилади. Натижада ҳосилдорлик ўртача 8 центнерга кўпайиб, 1960 тонна кўшимча дон ҳосили олинади, каналдаги 27 та сув ажратиш нуқтасидан ўрнатилган шлюзлар орқали ҳар бир сув истеъмолчисига босқичма-босқич “Smart Watering” (Ақлли суғориш) воситалари ўрнатилиши йўлга қўйилади, каналда ишлайдиган ходимлар сони 2,5 мартага камайиши ҳисобига 130 млн.сўм маблағ фақат иш ҳақи ҳисобидан иқтисод бўлади. Энг асосийси ҳар бир фермернинг ёки сув истеъмолчисининг даласига кирадиган нуқтасида “Smart Watering” суғориш воситаси орқали сув миқдори назорат қилиб турилади.

Хулоса қилadиган бўлсак, таклиф этилаётган платформа орқали қуйидаги ечимларга эришишни назарда тутadi: дарё ўзанлари ва каналлар, ариқлар туташган жойларида сув йўқотишларини аниқлаш, ҳисобини олиб бориш, уларни камайтириш; сув ҳисобини юритиш тизимини такомиллаштириш; тенг сув тақсимоли, келиб тушган талаблар ҳамда рақамли маълумотлар таҳлили асосида тенг сув тақсимлашни амалга оширишга эришиш.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг таракқиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони 25-мақсади. 28.01.2022.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021 — 2023 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-5005-сон қарорига 1-илова. 24.02.2021.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада жадал ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4919-сон қарори. 11.12.2020.
4. ZS Shokhujueva, HN Mirjamilova. [Innovative processes in the water sector and factors influencing their development](#). Asian Journal of Research in Business Economics and Management. 2022. Том 12. №5, стр. 18-27
5. ЗС Шохўжаева. [Иқтисодийни модернизациялаш шароитида аграр соҳани ривожлантириш истикболлари](#). Монография, 2020.
6. ZS Shoxo'Jaeva. [Suv tejamkor texnologiyalardan foydalanishda xorijiy tajribalar va uni mamlakatimiz qishloq xo'jaligiga tatqiq etish natijalari](#). Ж.: Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2022. №2, стр.803-810.
7. ЗС Шохузаева. [Экономическая эффективность использования инновационных ирригационных технологий](#). Ж.: Экономика и социум. 2020. №6-2 (73), стр. 638-642.
8. ZS Shokhujueva, AS Eshev, N O' Murodova, FS Temirova. [Changes, problems and solutions in the water system in the connections of innovative economy](#). AIP Conference Proceedings. 2023/3/15. Стр. 050031.